

Título do Tema - Eixo Temático:

Empreendedorismo Público e relações com as Pequenas Empresas: políticas, ações e impactos

Nome dos proponentes em ordem definida pela equipe:

Magnus Emmendoerfer

Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil - magnus@ufv.br
<http://lattes.cnpq.br/0919407313173824>

Daniela Meirelles Andrade

Universidade Federal de Lavras, MG, Brasil - daniela.andrade@ufla.br
<http://lattes.cnpq.br/3540283033351057>

Antônio Vagner Almeida Olavo

Universidade Federal do Amazonas, AM, Brasil - adm.antoniovagner@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/5817374554945597>

Ana Maria Santos

Universidade de Lisboa, Portugal - anamsantos@iscsp.ulisboa.pt -
<https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt/institucional/docentes/docentes/ana-maria-pereira-dos-santos>

Cândido Borges

Universidade Federal de Goiás, GO, Brasil - candidoborges@ufg.br
<http://lattes.cnpq.br/4803860037213326>

Biografia resumida dos proponentes

Magnus Emmendoerfer

Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política, UFMG, com pós-doutorado sobre gestão, políticas públicas, turismo criativo e empreendedorismo em Universidades da Holanda e de Portugal. Professor no Programa de Pós-graduação em Administração (PPGAdm) Mestrado/Doutorado/Pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Foi coordenador do PPGAdm (2016-19). Atuou na Diretoria do Centro Desenvolvimento Tecnológico Regional de Viçosa (CENTEV-UFV) e no Conselho Administrativo do Inst. Políticas Públicas e Des. Sustentável - IPPDS (2016-19). Diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública - SBAP (2018-2020), Membro da Câmara de Assessoramento em Políticas Públicas da Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (2018-21). Membro do Conselho Fiscal da ANEGEPE - Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (2018-21). Diretor de Comunicação e Publicações da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração - ANPAD (2000), onde também atuou no Comitê da Divisão de Ensino e Pesquisa (EPQ - 2013/2014), como Líder de Tema Casos para Ensino (EPQ-2011-12) e de Temas Emergentes em Inovação (ITE/2018). É membro da Rede Iberoamericana de Estudos sobre Desenvolvimento Territorial e Governança (REDETEG). Lidera o grupo de pesquisa em Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos (GDTec) do Núcleo de Administração e Políticas Públicas (NAP2).

Daniela Meirelles Andrade

Doutora em Administração pela Universidade Federal de Lavras – UFLA. Professora adjunta do Departamento de Administração e Economia (DAE) da UFLA, onde: coordena projetos de pesquisa e extensão voltados para o empreendedorismo e ações empreendedoras na educação; Leciona na graduação em administração pública, no mestrado profissional em administração pública (PPGAP) e no mestrado e doutorado em Administração (PPGA); É coordenadora do núcleo de estudo em Inovação, Empreendedorismo e Setor Público (NIESP); e, Atua na coordenação adjunta do PPGAP/DAE/UFLA. Foi diretora administrativa do Hospital Vaz Monteiro (2004-2007) e gerente administrativa da rede de supermercados REX (2008). Atuou como Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da cidade de Lavras (2012).

Antônio Vagner Almeida Olavo

Professor Assistente no Instituto de Natureza e Cultura (INC) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Membro dos Grupos de Pesquisas: Gestão Produtiva da Região da Tríplice Fronteira do Alto Solimões (UFAM); Estudos Organizacionais (UFAM) e; Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos - GDTeC (UFV). Mestre em Administração na Universidade Federal de Viçosa – UFV. Atua nas áreas de Administração pública, Empreendedorismo e inovação nos setores público e privado e em Novas Tecnologias aplicada a Educação.

Ana Maria Santos

Ph.D. em Ciências Sociais na Especialidade de Administração Pública (ISCSP-ULisboa). Pós-graduada em Gestão e Administração Pública (ISCSP-UTL). Licenciada em Gestão e Administração Pública, com Especialização em Gestão de Recursos Humanos (ISCSP-UTL). Professora Auxiliar no ISCSP-ULisboa. Leciona nas áreas de Ciência da Administração, Reforma da Administração Pública, Administração Pública Comparada, Metodologia de Investigação na Administração Pública, Temas Aprofundados de Administração Pública, Modelos de Gestão Pública, e Gestão e Avaliação do Desempenho. Coordenadora Adjunta da Unidade de Coordenação de Administração Pública para o I Ciclo, tendo a seu cargo três Licenciaturas: Administração Pública (Diurno), Administração Pública (Pós-laboral), e Administração Pública e Políticas do Território. Coordenadora Executiva da Pós-Graduação em Governança e Desenvolvimento Regional e Local. Coordenadora Executiva do Curso de Formação Especializada em Marketing Público e Gestão de Crises. Investigadora do CAPP/ISCSP-ULisboa. Áreas de investigação: Ciência da Administração; Modelos de Gestão Pública; Reforma Administrativa; Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública; Avaliação de Desempenho na Administração Pública.

Cândido Borges

Ph.D. em Administração pela HEC Montréal, Canadá, com Pós-Doutorado pela EAESP-FGV. Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE/UFG). Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação da UFG (LAPEI). Foi fundador, Diretor Científico e Vice-Presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (ANEGEPE). Na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) foi membro do Comitê Científico da Divisão ITE - Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo no biênio 2018-2020. Coordenou a Agência de Inovação da Universidade Federal de Goiás entre 2014 e 2017. É membro suplente no Conselho Fiscal do Sebrae Goiás. Suas áreas de interesse são o empreendedorismo e a inovação. Suas pesquisas estão voltadas principalmente para as questões da criação de empresas, do empreendedorismo tecnológico e das políticas públicas de apoio ao empreendedorismo.

Descrição do tema:

Na última década, as organizações do setor público têm, paulatinamente, adotado práticas de inovação e expressões que remetem ao empreendedorismo visando contribuir com sua eficiência para mitigar problemas públicos. Somado a isso, observa-se esforços e condutas colaborativas para além do setor público, envolvendo organizações empresariais e do terceiro setor para cocriarem projetos e soluções para o bem comum ou de uma determinada comunidade. Neste sentido, este eixo temático busca fortalecer o fomento de investigações e de agendas de redes colaborativas propostas nas últimas edições do EGEPE - Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas sobre: **Empreendedorismo e Pequenas Empresas com ênfase em políticas, ações e impactos promovidos principalmente pelo Setor Público em articulação com a Sociedade e com orientação estratégica para o Desenvolvimento Sustentável.**

Este eixo temático espera receber trabalhos com diferentes epistemológicas e métodos que abordam conteúdos sobre:

- Papel e impactos do empreendedorismo e das micro e pequenas empresas (MPEs) no desenvolvimento, em (des)articulação com agendas globais para a sustentabilidade, em diferentes escalas territoriais: supranacional, nacional, regional e local;
- Configurações, formulação, implementação e avaliação de políticas de apoio ao empreendedorismo, às micro e pequenas empresas (MPEs) e à criação e desenvolvimento de novos mercados;
- Indicadores, modelos de análise e monitoramento nos níveis macro, dos determinantes, do desempenho e dos impactos do empreendedorismo e das MPEs;

- Políticas Públicas, Papel, ações e impactos do intraempreendedorismo e da inovação no setor público;
- Manifestações, Apropriações e Resignificações da Cultura Empreendedora / Empreendedorismo no Setor Público e suas relações com Pequenas Empresas, Sociedade e Desenvolvimento Sustentável;
- Outros assuntos ligados ao tema e a questão de novos mercados envolvendo pequenas empresas, no contexto da Ibero América e na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Busca-se com este eixo temático fomentar agendas de investigação inter(multi)disciplinares e produções teórico-conceituais a partir de estudos nacionais e em perspectiva comparada internacional, por meio de ações colaborativas e em rede com alcance interinstitucional.

Palavras-chave:

Políticas Públicas de Empreendedorismo e MPEs; Intraempreendedorismo no Setor Público; Desenvolvimento Territorial e Sustentável.

Bibliografia de referência para o tema:

Borges, C., Bezerra, É. D., Silva, G., Andreassi, T., & Ferreira, V. D. R. (2018). Entrepreneurship policy in Brazil: Its focus and gaps. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 34(2), 183-203. <http://dx.doi.org/10.1504/ijesb.2018.10013257>

Correia, A. B. & Santos, A. M. (2021). Drivers for public value creation in universities and community awareness. *International Journal of Entrepreneurship*, 25(4). [In print].

Dallabrida, V. R. (2017). *Teorias do desenvolvimento: aproximações teóricas que tentam explicar as possibilidades e desafios quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios ou países*. Curitiba: CRV. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4321334>

Emmendoerfer, M. L. (2019). *Inovação e Empreendedorismo no Setor Público*. Brasília: ENAP. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4236805>

Klein, P. G. et al. (2010). Toward a theory of public entrepreneurship. *European management review*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.1057/emr.2010.1>

Morais, M. C. A. et al. (2015) Polissemias do empreendedorismo no setor público. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, 4(1), 26-53, 2015. <http://dx.doi.org/10.14211/regepe.v4i1.200>

Lacerda, G. & Andrade, D. M. (2021). Ação empreendedora no setor público: O “Pós-compra” de uma universidade pública de Minas Gerais. *Contabilidade, Gestão e Governança*, 24(2), 185-203. http://dx.doi.org/10.51341/1984-3925_2021v24n2a3

Lundström, A., & Stevenson, L. (2006). *Entrepreneurship policy: theory and practice*. New York: Springer.

Nascimento, L. P., Andrade, D. M., Goncalves, V. B., & Furtini, A. A. S. (2018). Compras públicas: um estudo das micro e pequenas empresas de um município de médio porte localizado no sul de Minas Gerais. *Estudos do CEPE*, 48, 132-145. <http://dx.doi.org/10.17058/cepe.v0i48.12339>

Santos, A. M., Catarino, J. R., Correia, A., Sobral, S. (2021). Public managers’ entrepreneurial orientation towards public value in Portuguese public higher education [Paper presentation]. European Group for Public Administration (EGPA) Conference 2021, Permanent Study Group II: Performance in the Public Sector, Brussels, Belgium.